

“José Pedroni, archivista de sí mismo”

Santiago Venturini
(IHUCSO-Litoral, UNL, CONICET)

Voy a compartir con ustedes una exposición diferente a los trabajos que presenté en otras instancias relacionadas con Trans.Arch, trabajos más vinculados con la traducción editorial y con la edición en Argentina, en particular de la obra de Charles Baudelaire y en particular en colecciones de sellos populares.

Esta exposición se aleja de ese tema y se relaciona con un trabajo más bien clásico frente a lo que Goldchluck y Pené denominan “archivo de escritor”, ese conjunto organizado de documentos, de cualquier fecha, carácter, forma y soporte material, generados o reunidos de manera arbitraria por un escritor a lo largo de su existencia, en el ejercicio de sus actividades personales o profesionales, conservados por su creador o por sus sucesores para sus propias necesidades o bien remitidos a una institución archivística para su preservación permanente. El archivo en cuestión es el del poeta José Pedroni que se encuentra radicado en el Archivo General de la Provincia de Santa Fe, en Argentina, donde vivo.

El trabajo con este archivo estuvo y está (porque el trabajo no está terminado) orientado a la preparación de la edición de un libro para una colección particular, que les comentaré en breve. Lo que quiero compartir con ustedes son algunas inquietudes y observaciones que derivan de ese trabajo. Me interesa insistir en el carácter, al mismo tiempo, definitivo y lábil de todo archivo de escritor, además del cruce entre el archivo y obra, para concentrarme en el modo en que un poeta se archiva a sí mismo...

Para contextualizar un poco, porque seguramente es un nombre que no les sonará tanto, José Pedroni es un poeta argentino que comienza a desarrollar su obra en los años 20, y que escribió por fuera de los parámetros vanguardistas de esa década. Para el crítico Martín Prieto, Pedroni es el “primer poeta moderno de la provincia de Santa Fe” (9). Nació en Gálvez, una pequeña ciudad santafesina, en 1899 y falleció en Mar del Plata en 1968, aunque pasó la mayor parte de su vida en la ciudad de Esperanza, un dato no menor en relación con la conformación de su obra. Digo no menor porque Esperanza es la primera colonia agrícola organizada del país (alrededor de 1856), y la obra de Pedroni es reconocida, sobre todo, por su relación con la gesta inmigratoria en la provincia de Santa Fe, por la configuración de una lengua sencilla (unida al trabajo en formas fijas) y por su alcance popular. La simpleza o la SENCILLEZ es el valor que condensa todos los valores de la escritura pedroniana, y un valor sobre el que el mismo Pedroni insistió no solo en su obra y en numerosas instancias e intervenciones, algo que el archivo expone de manera bastante rotunda.

Mi trabajo con el archivo Pedroni está relacionado con la preparación de una edición de *El pan nuestro*, un libro de Pedroni publicado originalmente en 1941 en la colección “Poetas de América y España” la editorial Losada (y republicado en 1945 y republicado por la editorial santafesina Colmegna, décadas después). Esta nueva edición saldrá en la colección El país del Sauce, una colección que dirige Sergio Delgado y que es coeditada por la editorial de la Universidad Nacional del Litoral y la editorial de la Editorial Nacional de Entre Ríos. La colección apunta al rescate de títulos y autores de esa región extensa que trazan, como ven en esa caracterización que aparece en pantalla, los valles de los ríos Paraná y Uruguay. Esta colección se sostiene en el trabajo con el archivo de escritores: en ese trabajo de republicación de algunos títulos, el archivo resulta una instancia fundamental para casi todos los títulos de la colección.

El pan nuestro tiene un lugar particular dentro del corpus pedroniano porque se centra en el universo de una fábrica de arados, la fábrica Nicolas Schneider (Hijo) de la ciudad de Esperanza, en la que Pedroni trabajó como contador durante décadas. Una fábrica que empezó como una pequeña herrería pero terminó transformándose, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, en una de las fábricas más importante de maquinaria agrícola del país.

Quiero mostrarles el índice para que vean el modo en que el libro se centra en el entorno material de la fábrica, formado no solo por las máquinas (los arados, la sierra de carro, la muela esmeril e incluso la máquina de escribir de la oficina), sino también los hombres (el obrero, el sereno) y las mujeres (la mujer del sereno, la secretaria, la telefonista, la mujer del obrero, la lavandera, entre otros). Todos los títulos instalan un referente más bien material en relación con el universo de esa fábrica.

El poeta argentino Daniel García Helder escribió una serie de notas sobre autores y libros que permiten rastrear la genealogía del lenguaje objetivo en la poesía argentina y se detiene en el “sencilismo provinciano” de Pedroni y en *El pan nuestro*. Si bien Helder registra la presencia de “temas y asuntos concretos”, señala que los poemas de *El pan nuestro* son “idealistas”, ya que “enaltecen candorosamente sus temas y objetos referidos, los títulos son de un tono diferente, mucho más directo” (2021). La conclusión de Helder es que “el estilo de Pedroni no se termina de adecuar a ese programa implícito en los títulos” (2021). Es cierto: a pesar de poner en primer plano las cosas, en *El pan nuestro* Pedroni no ensaya una poesía material, no intenta dar cuenta de esa materialidad en la configuración de la lengua del poema ni pretende redefinir a partir del peso de esos objetos las coordenadas de lo poético. Pedroni no es un objetivista, no es lo que Edgardo Dobry llama, para diferenciarlo del poeta clásico y del poeta romántico; no es ese “poeta camarógrafo” que “no busca hallazgos literarios, no le interesa la elevación o la profundidad como efecto de una lengua poética a priori ni como acotación de un campo de lirismo concentrado” (272). De hecho, los poemas de *El pan nuestro* podrían definirse justo por esos términos: elevación, profundidad, efecto, lirismo concentrado. En *El pan nuestro*, Pedroni continuará con su programa de escritura, que se había definido en sus primeros libros como *Gracia plena*. La respuesta frente al espacio de la fábrica no es desajustar o corroer la lengua del poema para poder expresar ese espacio y sus objetos; en cambio, Pedroni sostiene y en ciertos momentos exagera el efecto de una lengua poética, de la lengua que construyó y ya domina.

No voy a centrarme ahora en el análisis de este libro en particular, sino en ciertas preguntas y observaciones que se generaron en la relación más o menos extensa que tuve con el archivo Pedroni. Como saben, la relación con un archivo pasa por diferentes etapas o momentos y genera sensaciones diversas que van del entusiasmo o la alegría por los hallazgos, la desazón o la frustración (frente al caos del archivo a pesar de su orden, o frente a lo inabarcable del archivo, por más limitado que sea), e incluso el hartazgo.

Quiero, en primer lugar, describir ese archivo en términos materiales y en su configuración formal. En términos materiales, se trata de un archivo compuesto por 29 carpetas distribuidas en cajas de archivo plásticas azules como las que se ven en la imagen. La mayor parte de las carpetas están en un estado bastante deplorable. En otras cajas no encontramos estas carpetas sino sobres que contienen papeles doblados (muchos de los sobres están rotos, lo que dificulta la manipulación de los materiales, sobre todo volver a ponerlos dentro de los sobres). Cada carpeta o sobre contiene una cantidad variable de “legajos” o materiales... Algunos materiales están en buen estado, otros se encuentran dañados (en particular la correspondencia más antigua, de la década del 20). Se trata del archivo más amplio sobre el escritor, aunque no es el único (hay muchos otros materiales que se encuentran en poder de personas particulares: el archivo alojado en el Archivo General de la Provincia de Santa Fe es una parte del archivo que se encuentra disperso en otros lugares, no institucionalizados, es decir como colección y no como archivo). El archivo fue

donado en 1976 por la viuda del poeta, Elena Chautemps, y por uno de sus hijos, José Pedroni.

Con el paso del tiempo fue recibiendo nuevos materiales (de hecho hay una carpeta en la que figura como año de incorporación 1995 e incluso hay materiales posteriores, de 1996). Esto puede ser el motivo de que se produzca una superposición de las categorías que organizan el archivo.

Ciertas zonas del archivo Pedroni obedecen a un orden más bien azaroso, otras son más precisas, en especial para el investigador que busca información sobre los libros que forman parte de la producción del poeta (las reseñas de cada libro, por ejemplo, están agrupadas dentro de un mismo sobre).

Las carpetas y sobre aparecen clasificadas en categorías como “Correspondencia”, “Conferencias, declaraciones, discursos”, “Versos no publicados y publicados y traducciones”, “Recortes periodísticos”, “Manuscritos, poemas, borradores. Registro, valoración periodística”, “Recortes periodísticos”. Algunas de estas categorías se superponen: la correspondencia está agrupada en las carpetas 17, 18, 19, 20 y 21 pero aparecen cartas en diferentes carpetas / los recortes periodísticos se dispersan en varias carpetas aunque algunas carpetas llevan como título Recortes periodísticos.

El título de esta exposición, “José Pedroni, archivista de sí mismo”, proviene de una afirmación de Roger Chartier. En una entrevista de 2010, Chartier se pregunta por qué no existen los borradores (de las obras de un autor) antes de la segunda mitad del siglo XVIII. Y lo que dice es que no se debe solo a la antigüedad o al paso del tiempo (al hecho de que es más probable que se conserve un borrador del siglo XIX que uno del XVI), sino porque en cierto momento del siglo XVIII, dice Chartier, los autores empezaron a ser los archivistas de sí mismos y conservaron todas estas huellas del proceso de escritura. Aparece lo que Chartier llama “la mano del autor”, que implica una idea de la obra vinculada con la singularidad de la experiencia del individuo (lo que coincide además, con ese hecho ya señalado por Foucault en su famosa conferencia sobre el autor: que entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX cuando se instaura un régimen de propiedad sobre los textos, surgen los llamados derechos de autor)

Pedroni lleva ese archivismismo de sí mismo a una especie de paroxismo: más que por la cantidad de materiales archivados (hay archivos de escritor mucho más extensos), por su heterogeneidad y también por el modo en que Pedroni configura e interviene ese archivo de sí. Una primera inquietud más bien general apunta al modo en que se conformó este “archivo de escritor”, a través de qué operaciones de inclusión y exclusión. En el caso particular del archivo Pedroni, parece casi no haber exclusiones (por supuesto que las hay, ya sabemos que un archivo está hecho de exclusiones). Pero cuando digo que no hay exclusiones me refiero a que el criterio de conformación del archivo parece ser: todo documento en el que está inscripto el nombre José Pedroni y/o todo documento que tocó la mano del autor Pedroni, aunque no tengan relación directa con la obra.

Aporto un ejemplo, no con la intención de sugerir que estos materiales no son valiosos (pueden serlo para otras investigaciones, incluso que no relacionadas con la obra de Pedroni) sino para que vean el grado de diversidad de los materiales que componen este archivo. En 1959, Pedroni funda la compañía de teatro de títeres Pedro Pedrito (con la colaboración de Ricardo Borla), con el que viaja por diferentes localidades de Santa Fe. En el archivo encontramos, por ejemplo, los libros de contabilidad de la compañía de títeres.

Es fácil advertir, entonces, el impulso de archivación, para retomar una expresión q de Goldchluck: el proceso de conformación de este archivo se extendió a lo largo de décadas y que ya desde la década del 20, cuando aparecen sus primeros libros, el poeta conservó materiales relacionados con la composición de poemas y libros (como en todo archivo de escritor, hay borradores, versiones previas de poemas, corregidas, pasadas en limpio a máquina y vueltas a corregir /pero los borradores no son los materiales más numeroso)

también hay una extensa selección de materiales relacionados con la recepción crítica de su obra, en las más variadas revistas y los más variados diarios (desde periódicos de gran tirada hasta periódicos de circulación mucho más restringida) además, hay correspondencia, pero también discursos o conferencias y, como mostraré más adelante, los soportes materiales y las huellas de sus lecturas.

Ahora bien, Pedroni hizo más que ejercer este impulso de archivación, ejerció también un control de los materiales, al menos en dos niveles. Un primer nivel más evidente tiene que ver con la configuración misma del archivo: el nivel de la selección de los materiales que componen su archivo (Aunque es necesario no perder de vista que el archivo también se compone de materiales incorporados póstumamente por su viuda). En un segundo nivel, el control se ejerce a través de una serie de marcas, comentarios e indicaciones inscriptas en los materiales archivados. Este control del archivo replica el control que aparece en relación con la publicación de su obra: Pedroni señala erratas en la publicación de sus poemas que aparecen en la prensa periódica y lleva a cabo un trabajo meticuloso de establecimiento de los textos definitivos para la edición de su *Obra Poética* que él mismo preparó y en la que trabajó hasta su muerte en 1968 y que fue publicada póstumamente por la Editorial Biblioteca de la Biblioteca Popular Vigil de Rosario en 1969 (volveré sobre esto en breve).

Aporto un ejemplos de estas marcas (referencia a la presentación de imágenes en Power Point). La “mano del autor”, la mano de Pedroni aparece en el archivo a través de su escritura. Se lo reconoce por su caligrafía, lo que Jorge Isaías llama “la inconfundible letra pedroniana”: es la misma en los poemas manuscritos y en las anotaciones que ordenan los materiales del archivo o aparecen en los documentos que lo conforman: Pedroni detalla el contenido de algunos sobres del archivo, pero también hace algunos breves comentarios. Un ejemplo es esta nota sobre la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, institución en la que Pedroni participó activamente. Es una noticia de la SADE sobre la “desvirtuación” de los versos que llevan a cabo en la radio y sobre el respeto de las obras de los escritores (reproduzco los términos de la nota). Se comenta el caso de Pedroni. Ahí aparece una anotación: “Sobre una protesta mía”, una especie de énfasis en el que Pedroni se adjudica el motivo de la nota. Esta aclaración deja bien expuesta, por si fuera necesario, ese control sobre la obra que se hace desde la autoridad del autor: el autor reclama que desvirtúen sus versos. Al mismo tiempo, se evidencia en términos explícitos esa “mano del autor”, la letra como instancia de autoridad que sobreescribe lo archivado, le da un plus de sentido / o un control hermenéutico: no alcanza con archivar, es necesario ejercer la autoridad de autor a través de la escritura manuscrita.

Hay una presencia sistemática de marcas: no alcanza con que los documentos sean archivados, hay que marcarlos. Si se incluye una revista Pedroni indica el número de página que se debe consultar, y en muchas ocasiones, en cada documento señala el pasaje puntual en el que aparece su nombre, lo que expone ese fetichismo por su propio nombre de autor.

Una pregunta, bastante elemental, se relaciona con el modo en que el archivo permite alumbrar el proceso de escritura en Pedroni. El archivo está lleno de páginas como estas, que exponen la etapa de revisión y corrección de los poemas, una instancia fundamental para el poeta, según lo cuenta en más de una entrevista (o según el testimonio de su viuda). Pero además, es posible hacer un cotejo de las diferentes correcciones de un mismo poema, porque en varios casos estas diferentes versiones están agrupadas (otra vez, aparece ese control del que hablaba).

No obstante, el estudio de borradores serviría, en todo caso, para alumbrar el proceso de escritura (por ejemplo, advertir la importancia trascendental que tiene, como lo muestran los borradores, la adjetivación en Pedroni, siempre en relación con la convención de la métrica y la rima), pero no para determinar la versión más acabada de un texto, porque esas versiones definitivas ya existen, son las que fijó Pedroni antes de morir.

El contro que se ejerce sobre el archivo se ejerce, por supuesto, de manera explícita en la obra poética, tal como aparece en esa “Advertencia” que se lee en una de las primeras páginas de la Obra Poética publicada en 1969, en la que aparece, no azarosamente, el adjetivo “definitivo” para caracterizar a la obra:

Pero el archivo nos permite seguir otros intereses, como el rastreo de “postura de autor” elaborada por Pedroni. Jérôme Meizoz entiende esta “postura” como “la presentación que un escritor hace de sí mismo tanto en la gestión del discurso como en sus conductas literarias públicas”. La postura tiene una doble dimensión: engloba simultáneamente una conducta y un discurso y comprende la presentación que el autor hace de sí mismo, las conductas públicas asumidas en la institución literaria (premios, discursos, entrevistas públicas) y la imagen que proyecta en y a través del discurso. Esta postura es pública, pero el archivo permite explorar su diseño, su construcción, en la medida en que se apoya en un soporte discursivo pero en el que están no solo discursos o conferencias, sino también otros materiales que integran el archivo y que no vieron la luz: correspondencia, notas, lecturas (en lo que me voy a detener en breve).

Una primera respuesta a la pregunta por la postura se relaciona con la intensa participación de Pedroni en la vida literaria de su tiempo. Esta participación se traduce en una serie de intervenciones y conductas públicas que ofrecen una imagen diferente a la imagen un poco tipificada (pero en cierto modo también promocionada por él mismo) de Pedroni como una figura de perfil bajo, el poeta de la pampa gringa que casi no sale de su provincia y solo se dedica a su trabajo, a su familia y a la escritura de poemas sobre su tierra: “un señor de Esperanza como tantos otros”, como lo define Miguel Brascó (9).

Como dice Goldchluck, el archivo “trae lo nuevo desde atrás”, y permite reformular esa imagen de Pedroni, para mostarnos un escritor involucrado con el mundo literario (el campo si quieren) de su tiempo, más específicamente con el mundo de la poesía en Argentina. Hablo de una serie de cuestiones que dejaron sus huellas en el archivo, se pueden reconstruir desde ahí:

- a. Su participación en instituciones de la vida literaria como la SADE y la ASDE (es socio fundador y miembro de la comisión directiva)
- b. Su participación fuertemente institucional en la cultura: en sus últimos años de vida, en noviembre de 1963 es nombrado Director de Cultura de la Provincia de Santa Fe (gobernador: Aldo Tessio).
- c. Su participación en instancias de consagración del campo literario como los premios (Fue Segundo Premio Nacional en 1924 / Segundo premio Nacional en 1958 / y recibió el Premio Alberto Gerchunoff en 1959)
- d. La acumulación de un capital social, al que Pedroni le dedica mucho tiempo, cuestión que queda expuesta en las carpetas del archivo que contienen su correspondencia, en especial con otros escritores y con publicaciones periódicas. Yo trabajé con las cartas relacionadas con *El pan nuestro*, y Pedroni se cartea con editores y escritores como Samuel Glusberg (importante sobre todo en la década del 20) y con poetas como Carlos Mastronardi.
- e. La participación en otras instancias de sociabilidad y de discusión como los encuentros de escritores: el Primer Congreso Gremial de Escritores (1936 / fue designado por la SADE como representante de su región) y el Segundo Congreso de Escritores (1938/ Córdoba) / El Primer Encuentro de Escritores Argentinos en Buenos Aires, organizado por la SADE y la Dirección General de Cultura de la Nación (1961)

En relación con esa postura, el archivo permite explorar esa “moral literaria”, en términos de Roland Barthes y del modo en que lee esa moral Judith Podlubne en su estudio sobre los incios de José Bianco y Silvina Ocampo en la revista argentina Sur, esto es, una

serie de ideas sobre el deber ser la literatura, un conjunto de ideas sobre los alcances que tiene la poesía, que también tiene una dimensión pública y es enunciada por el poeta en entrevistas y discursos. En este sentido, es importante pensar en la intensa difusión de la obra de Pedroni en los años 50 en revistas y periódicos de izquierda como este, Propósitos pero también en Cuadernos de Cultura, publicación del Partido Comunista, algo que ha estudiado Fernanda Alle. Ahora bien, la elaboración de esta ideología literaria se expone no solo en los documentos más explícitos al respecto como la correspondencia o los discursos pronunciados en diferentes ocasiones (lo que se reproduce en este número de Propósitos es un discurso). Una zona interesante en la que rastrear la presencia de esta “moral literaria” es en las lecturas de Pedroni, también archivadas: en particular separatas, fascículos, o artículos publicados en revistas (imágenes de Power Point). Otra vez la cuestión de las marcas resulta crucial en la medida en que aparecen como huellas de esas lecturas: fíjense el resaltado del epígrafe y o esa frase que puede ser directamente relacionada con esa moral literaria.

Lo que intenté mostrarles en esta exposición es, por un lado, como en ese extenso proceso de archivación de sí que emprende Pedroni aparecen diversos materiales que no solo están reunidos, archivados, sino que están intervenidos y controlados de cerca por el autor, marcados por la autoridad autoral. Al mismo tiempo, quería compartir con ustedes algunas de las inquietudes y observaciones que nacieron a través del trabajo con este archivo de escritor. Muchas gracias por la escucha.

Valencia, 20 mayo de 2025